

Activité : Atelier de formation

Personnes animatrices : Mélanie Cabana, Alexandra Lez, Serge Piché

Contexte de création : Rendez-vous pédagogique du SSF

Publics visés : personnes conseillères pédagogiques et enseignantes

Nombre de personnes participantes : un ratio de 15 par personne animatrice

Durée de l'activité : 75 à 90 minutes

Cette activité de formation offre un espace structuré d'analyse et de dialogue visant l'**appropriation du référentiel de la compétence de l'agir critique en contexte d'intelligence artificielle (IA)** (c.f. [Référentiel](#)). À partir de mises en situation issues de pratiques réelles d'enseignement et d'accompagnement pédagogique, les personnes participantes sont invitées à questionner leurs réflexes professionnels et à éclairer leurs prises de décision à la lumière des dimensions, postures et indicateurs du référentiel (Cabana, Lez et Piché, 2026).

S'appuyant sur une démarche collective de réflexion et de délibération, l'atelier met en évidence l'agir critique comme une posture professionnelle dynamique et située. Les échanges permettent de rendre visibles les défis liés à son accompagnement, notamment lorsqu'il est médié par l'IA générative, tout en explorant le rôle du référentiel comme ancrage commun pour l'analyse des pratiques, la coconstruction de pistes d'action et l'évolution de la posture pédagogique.

**BALISE IA
NIVEAU 0**

L'usage de l'IA n'est pas encouragé dans cet atelier afin de préserver un espace de réflexion humaine, dialogique et située, où les personnes participantes sont invitées à expliciter leurs raisonnements, à confronter leurs points de vue et à assumer leurs prises de décision professionnelles.

Déroulement et tâches des personnes formatrices	Tâches des participantes et participants	Ressources	Rôles
ACTIVITÉ BRISE-GLACE : RÉFLEXE ET ANCRAGE			
<ol style="list-style-type: none"> Présenter les objectifs et le déroulement de l'atelier. Soumettre une mise en situation illustrant un enjeu d'utilisation de l'IA en contexte pédagogique. Inviter les participantes et participants à réfléchir individuellement et à formuler trois idées « réflexes ». Utiliser un outil de sondage pour recueillir les réponses. Animer un retour en plénière, en sollicitant explicitement une ou deux personnes pour partager leur réflexion. <p>Durée : 15 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prendre connaissance de la mise en situation et réfléchir individuellement à ses premiers réflexes. Noter trois idées « réflexes » dans l'outil de sondage. En plénière, expliquer sa réponse : nommer les incertitudes, difficultés ou questionnements soulevés par la situation. 	<p>Environnement numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Outil de sondage (ex. Wooclap) <p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Support de présentation <input type="checkbox"/> Mise en situation 	
ÉTAPE 1. LE RÉFÉRENTIEL EN BREF			
<ol style="list-style-type: none"> Faire une brève présentation du référentiel de compétence : sa visée, les postures, dimensions et indicateurs. <p>Durée : 15 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Poser des questions de clarification, reformuler pour vérifier sa compréhension. 	<p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Support de présentation <input type="checkbox"/> Référentiel de l'agir critique (lien internet ou copies papier) 	

Déroulement et tâches des personnes formatrices	Tâches des participantes et participants	Ressources	Rôles
ÉTAPE 2. ANALYSE ET DIALOGUE			
<p>1. Former des équipes de 5 à 6 personnes et attribuer une mise en situation à chaque groupe (parmi les 4 proposées).</p> <p>2. Présenter les consignes : objectifs, rôles, livrable, indicateurs de temps.</p> <p>3. Circuler dans la salle pour soutenir les équipes, répondre aux questions et repérer des pistes de discussion pour le retour collectif.</p> <p>Durée : 15-20 minutes</p>	<p>1. Clarifier les rôles et responsabilités au sein de l'équipe.</p> <p>2. Lire la mise en situation attribuée.</p> <p>3. Discuter de façon respectueuse et collaborative.</p> <p>4. Répondre aux trois questions proposées.</p> <p>5. Organiser les idées et relier les éléments de la situation aux dimensions et indicateurs du référentiel.</p> <p>6. S'assurer de comprendre les perspectives de chaque membre et identifier les angles morts potentiels.</p>	<p>Matériel physique</p> <p><input type="checkbox"/> Îlots de travail</p> <p>Matériel de formation</p> <p><input type="checkbox"/> Support de présentation</p> <p><input type="checkbox"/> Quatre (4) cas</p> <p><input type="checkbox"/> Référentiel de l'agir critique (lien internet ou copies papier)</p>	<p><input type="checkbox"/> Animatrice-animateur</p> <p><input type="checkbox"/> Porte-parole</p> <p><input type="checkbox"/> Gardienne-gardien du temps et du climat</p> <p><input type="checkbox"/> Participante-participant</p>
ÉTAPE 3. PLÉNIÈRE - RÉSULTAT DES ANALYSES ET CONCLUSION			
<p>1. Inviter chaque équipe à présenter les principaux résultats de leur analyse.</p> <p>2. Faciliter la discussion collective : encourager la mise en perspective des différentes analyses, faire ressortir les convergences et divergences, et relier les apports au référentiel de l'agir critique.</p> <p>3. Synthétiser les pistes d'action et les apprentissages collectifs, en soulignant les liens avec la posture professionnelle et l'accompagnement pédagogique.</p> <p>Durée : 35-40 minutes</p>	<p>1. Désigner un porte-parole pour présenter la synthèse de l'analyse de l'équipe.</p> <p>2. Contribuer à la discussion collective : partager des réactions, poser des questions, proposer des pistes complémentaires ou des nuances.</p> <p>3. Identifier, à titre individuel, une piste d'action ou un élément à approfondir dans sa pratique professionnelle.</p>		<p><input type="checkbox"/> Porte-parole</p> <p><input type="checkbox"/> Participante-participant</p>

Opportunité pour développer la compétence de l'agir critique (c.f. [Référentiel](#))

Cet atelier mobilise, à travers quatre mises en situation, différentes dimensions et indicateurs du référentiel de l'agir critique. Les participantes et participants sont amenés à réfléchir à des enjeux complexes liés à l'IA, à exercer leur discernement éthique, à justifier leurs choix et à confronter des perspectives variées, tant du point de vue des personnes enseignantes que des personnes étudiantes.

Bien que les situations abordées portent sur des usages possibles de l'IA — par exemple, lorsqu'une personne enseignante envisage de l'utiliser pour la rétroaction — l'atelier ne recourt pas aux outils d'IA. Ce choix vise à préserver un espace de réflexion humaine, dialogique et situé, dans lequel **les raisonnements, les tensions professionnelles et les prises de décision peuvent être explicités, débattus et assumés collectivement.**

En l'absence d'IA, l'atelier constitue un levier pour **faire évoluer les pratiques pédagogiques en mettant au premier plan le jugement critique, la réflexion éthique et la délibération.** Il favorise l'ouverture à la diversité des points de vue et l'adoption d'une posture réflexive, en accompagnement comme en enseignement.